

KATMAN PORTAL

Quo Vadis "Wall Street Uzlaşısı"?

Author(s): Pınar Kahya**Published:** Nisan 7, 2026**URL:** <https://katmanportal.com/?p=4133>

Abstract1980'lerin katı piyasa 'reformlarından' günümüzün "risksizleştirme" stratejilerine kalkınma finansmanında ne değişti? Daniela Gabor'un kavramsallaştırdığı Wall Street Uzlaşısı, devleti küresel finans sermayesi için bir güvenlik ağına dönüştürürken; kamu hizmetlerinin, altyapı yatırımlarının ve ekonomik egemenliğin geleceği ne olacak?

Published by Katman Portal · Nisan 7, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4133>